

TÍTULO: A CIDADE DE 15 MINUTOS COMO ESTRATÉGIA EM PROL DO ENVELHECIMENTO ATIVO E ACESSIBILIDADE URBANA

CATEGORIA: CONCLUÍDO

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

SUBÁREA: Arquitetura e Urbanismo

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN

AUTOR(ES): IAGO RODRIGUES OLIVEIRA

ORIENTADOR(ES): DANILO CÂNDIDO BULGO (Doutorado)

INSCRIÇÃO: 10360

Realização:

1. RESUMO

INTRODUÇÃO: Com o aumento da população idosa no cenário contemporâneo, surge a crescente necessidade de novas políticas públicas e territórios que estejam preparados para auxiliar na promoção da saúde frente as especificidades deletérias do envelhecimento humano. Nessa perspectiva, as cidades de 15 minutos se destacam por possuir uma gama de programas, estratégias e ferramentas que priorizam o envelhecimento ativo e saudável em um espaço inclusivo, ágil e sem barreiras arquitetônicas urbanas que corroborem de maneira negativa com a mobilidade de pessoas 60+. **OBJETIVO:** Identificar por meio de uma análise documental crítica as perspectivas e contextualizações que abarcam a mobilidade urbana e acessibilidade para a pessoa que envelhece pautando no conceito da Cidade de 15 minutos sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, baseada na reconstrução teórica de base documental realizada em dados disponíveis de maneira aberta sobre tais tipologias de cidades permeadas por um conceito geográfico dinâmico, holístico e arquitetônico contemporâneo. Quanto aos aspectos éticos, por se tratar de uma revisão de documentos de origem secundária, disponíveis abertamente na internet e sem o envolvimento de seres humanos, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12. **RESULTADOS:** Os resultados obtidos mostram a relevância de se pensar em espaços saudáveis, amigos da pessoa idosa e com a perspectiva multidimensional de repensar os modelos territoriais urbanos existentes na contemporaneidade, viabilizando espaços que integrem de maneira positiva as reais demandas de lugares contextualizados para pessoa que envelhece. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Após a análise documental, para que se tenha um município capaz de oferecer contribuições em prol do envelhecimento ativo e saudável em condições ambientais favoráveis, é necessário que se garanta que a pessoa idosa seja independente, ativa e protagonista principal da sua trajetória. Assim, cidades baseadas no conceito de 15 minutos, apesar de holísticas, podem auxiliar no processo de envelhecimento ativo preconizado pela Organização Mundial de Saúde e estruturada em uma visão biopsicossocial.

Palavras-chave: Cidades de 15 minutos. Pessoa Idosa. Promoção da Saúde.

2. INTRODUÇÃO

O envelhecimento humano é um fenômeno mundial, definido pela Organização Mundial da Saúde (2005) como sendo idoso o indivíduo com 60 anos ou mais no território brasileiro, sendo essa população, a que mais cresce de maneira acelerada em todo mundo.

Diante disso, é de vital relevância apresentar soluções para o envelhecimento humano, haja visto que com as transformações sociais, o grupo populacional geriátrico cresce de maneira acelerada, trazendo consigo novos desafios e ações que demandam atitudes intersetoriais e territoriais de cunhomultidimensionais para corroborar de modo significativo a vida desses indivíduos, e nesse escopo. Pensando nos espaços geriátriccossaudáveis, devem-se pautar na transformação urbana que vise remover barreiras arquitetônicas e ambientais, estabelecer e regulamentar normas de acessibilidade e garantir meios que culminem no ato de ir e vir em estruturas físicas, no transporte e nos espaços sociais comuns. Ademais, se deve considerar o planejamento urbano e as decisões de utilização da terra, e seu impacto sobre a segurança e a mobilidade do público idoso (OLIVEIRA, 2019).

Frente a necessidade de explorar espaços saudáveis e acessíveis, surge o conceito de “Cidades de 15 minutos”, que em sua essência é definida como uma geografia ideal e que propõe a execução de que todas as seis funções sociais urbanas possam ser realizadas em um período de uma curta distância entre o trajeto, seja a pé ou por meio de transportes alternativos, onde o indivíduo pode morar, trabalhar, estudar, cuidar da sua saúde, realizar suas variadas compras, além de pensar em momentos de recreação e diversão, suprimindo suas necessidades e permeando uma distância de viagem média que gira em torno de 15 minutos, desencadeando de tal modo, o referido significado (ALMEIDA *et al.*, 2022).

Além disso, pautados em quatro componentes fundamentais (proximidade, densidade, diversidade e ubiquidade), a Cidade de 15 minutos, concerne na transformação estrutural positiva e enfatiza o planejamento da acessibilidade do bairro quanto às funções urbanas, corroborando no acesso fácil com a proximidade e oferta de diversos serviços nos espaços habitados pela população, buscando integrar na prática uma solução viável que vem sendo apresentada com

potencialidade para melhorar a qualidade de vida e bem-estados cidadãos, incluindo a população idosa (POZOUKIDOU; CHATZIYIANNAKI, 2021).

Consoante ao exposto, tal modelo de acessibilidade urbana, vai de encontro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) onde a minimização das iniquidades é prioridade para um mundo mais justo, abarcando assim o conceito de que a saúde da pessoa idosa deve ser vista como um conceito positivo, que demanda assistência frente as necessidades sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Nesse sentido, estimular municípios em atuar em prol do envelhecimento ativo, otimizando oportunidades que atendam as demandas biopsicossociais de quem envelhece é uma das finalidades desse modelo de cidade.

3. OBJETIVO

Identificar por meio de uma análise documental crítica as perspectivas e contextualizações que abarcam a mobilidade urbana e acessibilidade para a pessoa que envelhece pautando no conceito da Cidade de 15 minutos sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

4. METODOLOGIA

A presente pesquisa se baseia em um estudo do tipo descritivo, exploratório, qualitativo, apoiado em pesquisa bibliográfica e documental acerca de estratégias e políticas públicas territoriais acerca das Cidades de 15 minutos, bem como um levantamento documental no que tange ações e fomentos que viabilizam o envelhecimento humano na territorialidade em consonância com os ODS.

Para Gil (2019), a intenção do método de pesquisa exploratório e investigativo visa conhecer as mais variadas nuances, a identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um fenômeno. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, pois busca explicar a razão e as relações de causa.

A análise dos dados foi realizada embasada em critérios sistematizados da seguinte maneira (JÚNIOR *et al.*, 2021):

- I. Busca prévia dos documentos disponíveis de maneira gratuita em sites oficiais, viabilizando um panorama global destes;
- II. Leitura específica e seletiva, em que se buscou identificar as informações pertinentes ao objetivo do estudo, sendo enfatizadas as políticas e fomentos geriátricos existentes no município;

- III. Categorização das informações, sendo agrupados e classificados por semelhança, a partir da leitura específica e seletiva;
- IV. Análise descritiva e reflexiva dos dados.

Nesta perspectiva, este estudo visa estruturar uma busca conceitual sobre território, e explora, a partir de então, a relevância das propostas de políticas e ações públicas formuladas e implementadas territorialmente sobre um conceito geográfico dinâmico, holístico e arquitetônico contemporâneo. Assim, pensar na territorialidade, de modo geral, pode maximizar a visão acerca das relações em suas dimensões multidimensionais, tanto no aspecto de saúde, econômico, político, cultural, ambiental, protetivo, recreacional e de assistência social que permitam satisfazer as necessidades produzidas em um ambiente acessível para pessoa que envelhece.

Por se tratar de uma revisão de documentos de origem secundária, disponíveis abertamente na internet e de relato de experiência, o estudo dispensou apreciação de comitê de ética, regulado pela Resolução 466/12 e frente ao rigor ético dos dados levantados, serão preservadas identificação pessoal da população envolvida no relato de experiência (BRASIL, 2012).

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

O crescimento exponencial deste grupo populacional, ocorre de maneira acelerada, e assim, existe uma preocupação que decorre das múltiplas demandas e necessidades advindas com o envelhecimento humano, visto que os indivíduos se tornam mais suscetíveis à presença de alterações no seu estado de saúde, o que corrobora negativamente para a qualidade de vida (QV) nessa etapa da vida (BATISTA *et al.*, 2019).

Nessa perspectiva, a transição demográfica se torna um desafio no campo da saúde, visto que o Brasil é um país em desenvolvimento, cujo fenômeno de envelhecer ocorre em um extenso território marcado por diferenças econômicas, sociais e culturais, além disso, o modelo de atenção à saúde, ainda está estruturado em ações curativas, com predominância ao modelo biomédico, o que eleva portanto, a urgência na criação de ações e fomentos que abarquem por intermédio de programas, estratégias, políticas públicas e leis geriátricas uma visão

multidimensional das especificidades que envolve a vida da pessoa idosa (BONTEMPO *et al.*, 2017).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2012), define que o envelhecimento humano no cenário contemporâneo, imerge um manejo de otimizar as oportunidades de saúde, participação na sociedade e de segurança, a fim de melhorar a QV à medida que as pessoas vão avançando em sua faixa etária. O grande progresso da ciência permitiu uma evolução ampla nos pilares sociais, exigindo que esta fosse se ajustando frente às evoluções advindas da essência da promoção da saúde (PS) e prevenção aos agravos desta.

Frente essa ótica, pensar em espaços rápidos, sustentáveis e proximais, as cidades de 15 minutos, surgem em meados de 2016 aplicada em Paris, amparados aos ODS, buscando proporcionar acesso fácil e confortável a todas as atividades essenciais da vida moderna. Zelar, aprender e desfrutar são princípios de grande relevância neste conceito de urbanidade, o que evidencia o seu alinhamento genérico com o fenômeno do envelhecimento populacional (MORENO, 2021).

Outro ponto indispensável de se discutiré o contexto pandêmico vivenciado a partir de 2019, sendo intensificado no início do ano de 2020, onde a pandemia deletéria do COVID-19, desencadeou um impacto significativo nas dinâmicas sociais e urbanas em todo o mundo. A população, cidades e o planejamento urbano tiveram que se adaptar rapidamente às novas realidades advindas do contágio pelo coronavírus SARS-CoV-2. Refletindo nesse anseio, foi necessário refletir como equilibrar a necessidade de distanciamento físico com a vitalidade social que caracteriza os ambientes urbanos, visto que nesse pensamento, surgiram uma gama de desafios relacionados com a necessidade de promover a continuação das atividades urbanas e econômicas, a partir de rígidos protocolos de saúde e distanciamento social (WENG *et al.*, 2019).

Diante do cenário pandêmico, foi urgente e necessário replanejar as políticas urbanas, principalmente as políticas de mobilidade e transportes, com a premissa de proximidade aos serviços, corroborando assim para que o conceito de Cidade dos 15 minutos, ganhasse maior destaque entre as discussões de urbanismo contemporâneo (MORENO, 2021).

Em diversos países mundo afora, vem ampliando as discussões e pesquisas sobre o desenvolvimento de políticas públicas que promovam o bem-estar de pessoas idosas e o território em relação aos seus aspectos físico, educacional,

recreacional, cognitivo, psicológico e socioambiental, principalmente pós período crítico advindo da pandemia do Covid-19.

Desta maneira, para que se consiga atingir meios essenciais de mobilidade espaço temporal rápido é necessário construir paisagens urbanas mais saudáveis, promovendo a interação e participação dos indivíduos que fortalecem os laços sociais e de confiança. A partir desta abordagem holística, o conceito de Cidade de 15 minutos aborda dimensões necessárias para uma cidade de curtas distâncias, que podem ser impulsionadores para a implantação de medidas para redesenhar as cidades. Tais cidades abordam várias questões discutidas dentro do planejamento das cidades como compacidade urbana, policentralidade, caminhabilidade e outros.

Ainda segundo Moreno e colaboradores (2021), o grande quantitativo de tempo gasto nos deslocamentos significa tempo útil de vida perdido, de tal forma que, a QV é inversamente proporcional ao tempo investido em deslocamentos não necessários, e pensando na população idosa, essas demandas podem ser ainda mais intensificadas e desnecessárias.

Imagem 1: Modelo de Cidade de 15 minutos
 Fonte: Indigo Micael / Estadão (2020)

Baseando nos dizeres supracitados, um espaço com agilidade na mobilidade urbana visa melhorar a multidimensionalidade do arcabouço que envolve a QV nos cenários urbanos permeados por quatro objetivos basais e fundamentais, sendo eles:

- I. Promover a inclusão social para uma melhor coesão social;

- II. Reinventar a infraestrutura urbana para se adaptar às mudanças de estilo de vida do século XXI;
- III. Promoção de edifícios digitais;
- IV. Levar em conta questões urbano-ambientais, incluindo os desafios das mudanças climáticas (MORENO, 2021).

Imagem 2: Modelo de uma rua antes do plano de Paris
 Fonte: Alberto (2020)

Assim, esse modelo de cidade integra em sua essência meios urbanos com o menor tempo investido em transporte e deslocamentos. A utilização e ocupação integra o uso eficiente das instalações com base nas necessidades reais e corriqueiras da população, tendo como premissa o foco para a inclusão, a segurança e a saúde, gerando uma métrica que essa maneira de organizar os serviços, possibilita a menor necessidade de deslocamentos (POZOUKIDOU, CHATZIYIANNAKI, 2021).

Em suma, os autores supracitados, ainda buscam elucidar que é indispensável trazer os serviços para perto das pessoas, e não levar as pessoas até os variados serviços necessários para a vida humana. De modo que, com a finalidade de equilibrar as diferenças entre os bairros em todo território, o conceito defende a descentralização de serviços e instalações, resultando em um tecido urbano com diversos núcleos de serviços de escala local, beneficiando todos os grupos populacionais, incluindo os indivíduos 60+.

Dentro dessa perspectiva, é viável estruturar uma Cidade de 15 minutos à luz dos ODS e da necessidade de se discutir estratégias e determinantes sociais que influenciam a inserção ou exclusão desta parcela populacional nos mais variados cenários da era moderna, para que dessa maneira se estabeleçam respaldos mais equitativos e justos nos espaços urbanos e arquitetônicos. Portanto, com o objetivo de favorecer a promoção do senso de justiça social e minimização dos efeitos de

iniquidades e as exclusões sociais sofridas pela pessoa idosa nesses espaços é importante pensar:

- a) No processo de inclusão: proximidade dos serviços, densidade de construção e mistura de usos da terra e a multimodalidade;
- b) Serviços gerais de saúde: destacam-se a proximidade de alimentos e cuidados básicos de saúde, conectividade e multimodalidade, interação dos cidadãos;
- c) Segurança: o planejamento físico do espaço urbano e o processo de planejamento da comunidade através de práticas participativas e bairros animados.

Conceituando as diversidades deletérias do envelhecimento humano nos territórios, existe uma diversidade de nuances e desafios a serem explorados, visto que para as pessoas envelhecerem com qualidade e plena capacidade funcional, autonomia, mobilidade e independência urbana, as cidades devem ser pensadas no conceito de acessibilidade, inclusão, facilidade de serviços e na superação de desafios territoriais que pode intensificar a diminuição das iniquidade sofridas pela população 60+, desencadeando desse modo, uma sociedade, ambientes e cumprimento de respaldos políticos mais amigáveis, que permitam que essas pessoas realizem suas atividades cotidianas, mesmo com o avanço da idade de maneira a explorar positivamente os espaços e habilidades sociais (BRASIL, 2019).

Frente ao rápido avanço advindo do contexto que abarca o envelhecimento humano no cenário contemporâneo, surgem demandas que priorizam o atendimento e uma visão multidimensional relacionadas à pessoa que envelhece, bem como subsídios para sua saúde, segurança, integração e participação social, cultura, lazer, educação, alimentação, renda justa e outros aspectos fundamentais para vida, especialmente para atender as especificidades de cada contexto e realidade deste grupo populacional (PAPALEO NETTO, 2013).

Um território amigo das pessoas idosas é um espaço que articula as mais variadas vivências e que adapta seus serviços e estruturas físicas para ser um espaço com maior senso inclusivo e receptivo às necessidades deste grupo populacional, com o objetivo de corroborar significativamente para a QV à medida que se envelhece (OPAS, 2019).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma cidade que prioriza o envelhecimento ativo em todas esferas do sistema urbano, pode elevar significativamente a qualidade de vida dos sujeitos em que nela reside, incluindo a população idosa. Nesse escopo, é necessário buscar estratégias e políticas inclusivas que vão de encontro à aspectos que favoreçam a promoção da saúde da pessoa idosa frente aos avanços contemporâneos, como solução no sentido de desmistificar a incapacidade por eles depositados socialmente, visto que a maioria da população os enxergam como seres frágeis, tornando assim, um grande desafio que tendem a proporcionar uma atuação transformadora na construção da história deste grupo populacional, visto que o envelhecimento é uma fase típica por possuir características tanto positivas como limitadoras.

Nessa sistemática, cidades de 15 minutos, apesar de serem consideradas utópicas, podem culminar como um importante espaços amigos da pessoa idosa, permeando políticas públicas, serviços diversos e eficazes, ambientes e estruturas arquitetônicas que capacitam as pessoas de modo que sejam capazes de reconhecer a ampla gama de capacidades e recursos importantes para esse grupo populacional, minimizando a vulnerabilidade e promovendo a inclusão e contribuição para uma vida comunitária pautada na redução da mazelas espaciais de cidades desestruturadas e sem planejamento urbano.

As cidades de 15 minutos são formas de se garantir o direito à cidade inclusiva, acessível e amiga da pessoa que envelhece, os territórios se tornam capazes de promover comunicação ativa entre os pares, atividades de lazer, saúde pautada nas reais demandas gerontológicas, além do envolvimento comunitário em atividades sociais, que são fundamentais para que qualquer pessoa possa se desenvolver em sociedade.

8. FONTES CONSULTADAS

ALMEIDA, D. P. et al. ADAPTAÇÃO DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE PLANOS URBANOS SOB A ÓTICA DO CONCEITO CIDADE DE 15 MINUTOS. **Projectare: Revista de Arquitetura e Urbanismo**, v. 1, n. 13, p. 201-217, 2022.

BATISTA, E. B. et al. Inclusão Digital como ferramenta ao envelhecimento ativo: um relato de experiência. **Prisma.com**, n. 38, p. 69-81, 2019.

BONTEMPO, A. P. D. S. *et al.* Fatores associados à síndrome da bexiga hiperativa em idosos: um estudo transversal. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 20, p. 474-483, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 dez. 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
Acesso em: 13 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção À Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática - DAET. Coordenação Saúde da Pessoa Idosa - COSAPI. Diretrizes para o cuidado das pessoas idosas no sus: proposta de modelo de atenção integral. Brasília, 2014

CHAGAS, T. D. N. D. *et al.* Análise temporal e distribuição espacial das internações hospitalares por queda de idosos no Brasil, entre 2009 e 2018. 2020.

Gil, A. C. (2019). Métodos e técnicas de pesquisa social (7ª ed.). São Paulo: Atlas.

JUNIOR, E. B. L. *et al.* Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 44, 2021.

MORENO, C. *et al.* Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. *Smart Cities*, Paris, v. 4, n. 1, p. 93-111, jan./2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/smartcities4010006>.
Acesso em: 29 ago. 2023.

OLIVEIRA, A. S. Transição demográfica, transição epidemiológica e envelhecimento populacional no Brasil. *Hygeia-Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*, v. 15, n. 32, p. 69-79, 2019.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Envelhecimento Saudável - OPAS/OMS** | Paho.org. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/envelhecimento-saudavel>. Acesso em: 17 ago. 2023.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Envelhecimento Saudável - OPAS/OMS | Paho.org. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/envelhecimentosaudavel> Acesso em: 04 ago. 2023.

PAPALÉO NETTO, M. Questões metodológicas na investigação sobre velhice e envelhecimento. In: Freitas, E.V. *et al.* (Ed). Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

POZOUKIDOU, G; CHATZIYIANNAKI, Z. 15-Minute City: decomposing the new urban planning eutopia. *Sustainability*, [S.I.], v. 928, n. 13, p. 1-25, jan. 2021.

WENG, Z. *et al.* ANDC: an early warning score to predict mortality risk for patients with Coronavirus Disease 2019. **Journal of translational medicine**, v. 18, n. 1, p. 1-10, 2020.